

“Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylar davrida ilm–fan taraqqiyoti” mavzusida
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami.
2025-yil 2-3-oktabr kunlari. Andijon davlat pedagogika instituti

O'ZBEKISTONDA KAM SONLI MILLAT VAKILLARI VA MILLATLARARO MUNOSABATLAR SOHASIDAGI QONUNCHILIK ASOSLARI

Yusupova Sevara Nizamitdinovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Tarix kafedrası mudiri

Tarix fanlari bo'yicha PhD, dotsent

Tel: +998-91-618-18-42

E-mail: yusupovasevara1818@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17372817>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasida kam sonli millat vakillarining huquqiy holati va jamiyatdagi o'rnini tartibga soluvchi asosiy qonunlar, me'yoriy hujjatlar hamda siyosiy strategiyalarni tahlil qiladi. Unda Konstitutsiya, Prezident Farmonlari, Davlat siyosati konsepsiyalari kabi hujjatlar orqali kam sonli millatlarning huquqlari qanday kafolatlanishi, millatlararo totuvlikni ta'minlash borasida olib borilayotgan davlat siyosati va bu sohadagi yutuqlar o'rganiladi. Shuningdek, maqolada kam sonli millatlarning ijtimoiy va madaniy hayotdagi faol ishtiroki uchun yaratilgan sharoitlar, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Kam sonli millatlar, millatlararo munosabatlar, qonunchilik asoslari, huquqiy kafolatlar, davlat siyosati, etnik bag'rikenglik, O'zbekiston

Аннотация: Данная статья анализирует основные законы, нормативные документы и политические стратегии, регулирующие правовое положение и роль в обществе представителей национальных меньшинств в Республике Узбекистан. В ней рассматривается, как гарантируются права этнических меньшинств посредством таких документов, как Конституция, Указы Президента, Концепции государственной политики, а также исследуется государственная политика, проводимая в области обеспечения межнационального согласия, и достижения в этой сфере. Кроме того, в статье рассматриваются условия, созданные для активного участия национальных меньшинств в социальной и культурной жизни, и механизмы государственной поддержки.

Ключевые слова: Малочисленные народы, межнациональные отношения, законодательные основы, правовые гарантии, государственная политика, этническая толерантность, Узбекистан.

Abstract: This article analyzes the main laws, normative documents, and political strategies regulating the legal status and role in society of representatives of ethnic minorities in the Republic of Uzbekistan. It examines how the rights of ethnic minorities are guaranteed through documents such as the Constitution, Presidential Decrees, and State Policy Concepts, and also explores the state policy pursued in the field of ensuring interethnic harmony and the achievements in this area. In addition, the article examines the conditions created for the active participation of ethnic minorities in social and cultural life, and mechanisms of state support.

Keywords: Ethnic minorities, interethnic relations, legislative framework, legal guarantees, state policy, ethnic tolerance, Uzbekistan.

**“Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylar davrida ilm–fan taraqqiyoti” mavzusida
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami.
2025-yil 2-3-oktabr kunlari. Andijon davlat pedagogika instituti**

Hozirgi globallashuv va integratsiya jarayonlarida polietnik davlatlarning tinchlik va barqarorlikni saqlashi, o'z hududida istiqomat qiluvchi turli millat va elatlarning o'zaro totuvligini ta'minlashi muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston tarixan ko'plab millat va xalqlarni o'z bag'riga olgan va ular bilan hamisha yaxshi munosabatda bo'lgan zamindir. Bugungi kunda O'zbekiston 130 dan ortiq millat va elat vakillari tinch-totuv va o'zaro hamjihatlikda yashayotgan ko'p millatli mamlakat hisoblanadi.

Millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash O'zbekistonning zamonaviy davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Bu boradagi muvaffaqiyatlar jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti, tinchligi va barqarorligining asosiy kafolati bo'lib xizmat qilmoqda.

«Kam sonli millat» tushunchasi xalqaro huquqda aniq va umum qabul qilingan ta'rifga ega emas. Umum e'tirof etilgan ta'riflardan biri BMTning Inson huquqlari bo'yicha komissiyasi hujjatida keltirilgan: «Kam sonli millatlar» – davlat aholisining qolgan qismiga nisbatan son jihatdan kichikroq bo'lgan va unda ustun mavqega ega bo'lmagan, lekin shu mamlakat fuqarolari bilan bir xil etnik, diniy yoki til xususiyatlariga ega bo'lgan guruhlardir. Bu guruhlar o'z madaniyati, an'analari, dini va milliy-madaniy xususiyatlarini saqlashga intiladi.

O'zbekistonda millatlararo munosabatlar sohasidagi qonunchilik aynan shunday etnik-madaniy plyuralizmni tan olish va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

O'zbekistonda kam sonli millat vakillarining teng huquqliligi va erkinligi Konstitutsiyaviy darajada mustahkamlangan.

1. Fuqarolarning qonun oldida tengligi: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19-moddada mamlakatning barcha fuqarolari bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar deb belgilab qo'yilgan. Bu qoida millatchilik, irqiy yoki diniy adovatni targ'ib qiluvchi faoliyatga yo'l qo'ymaslikni kafolatlaydi.

2. Etnik-madaniy rivojlanish kafolati: Konstitutsiyaning 4-moddasi O'zbekiston davlati o'z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlarini va an'analari hurmat qilinishini ta'minlashi, ularning rivoji uchun sharoit yaratishini alohida ko'rsatib o'tgan.

3. Yagona “O'zbekiston xalqi” tushunchasi: 8-moddaga ko'ra, O'zbekiston xalqini millatidan qat'i nazar, O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi.

Bu tamoyil turli millat va elatlarga mansub kishilar o'rtasidagi o'zaro hurmat, do'stlik va hamjihatlik uchun ma'naviy asos bo'lib xizmat qiladi.

4. Millatlararo munosabatlar sohasidagi davlat siyosatining me'yoriy asoslari

Mustaqillik yillarida millatlararo munosabatlar sohasida davlat siyosati izchil va haqqoniy olib borildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan bu yo'nalishdagi islohotlar yangi bosqichga ko'tarildi.

Harakatlar strategiyasi va Taraqqiyot strategiyasi: 2017–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasining 5-bandida xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash ustuvor yo'nalish sifatida belgilandi. Uning mantiqiy davomi bo'lgan “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi”da ham 5-yo'nalish, 74-maqсад

**“Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylar davrida ilm–fan taraqqiyoti” mavzusida
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami.
2025-yil 2-3-oktabr kunlari. Andijon davlat pedagogika instituti**

millatlararo totuvlik va dinlararo bag'rikenglik muhitini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilgan.

Huquqiy asoslarning izchil amalga oshirilishi natijasida, O'zbekistonda kam sonli millatlarning ijtimoiy va madaniy hayotda faol ishtirok etishi uchun keng sharoitlar yaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi tashkil etilgan. Bu Qo'mita jamiyatda millatlararo totuvlik va bag'rikenglikni ta'minlash bo'yicha davlat siyosatini izchil amalga oshirib kelmoqda.

Shuningdek, hozirda respublikada 150 ga yaqin milliy madaniy markazlar faoliyat yuritib, ular etnik o'ziga xoslikni rivojlantirishda yetakchi rol o'ynamoqda. Mazkur markazlar kam sonli millatlarning o'z madaniyati, tili, an'alarini saqlab qolishi va rivojlantirishi uchun muhim mexanizm sifatida xizmat qiladi.

Kam sonli millat vakillarining ta'lim olishi uchun davlat ta'lim muassasalarida 7 ta milliy tilda o'qitish ishlari olib borilmoqda. Ularning tilida o'quv adabiyotlarini yaratish ham muhim vazifalardan biri sifatida belgilangan. O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi o'z ko'rsatuvlarini 12 tilda namoyish etmoqda. Shuningdek, 10 dan ortiq tillarda gazeta va jurnallar nashr etilmoqda. Diniy bag'rikenglik: O'zbekistonda 16 ta konfessiyaga mansub diniy tashkilotlar erkin faoliyat yuritmoqda.

O'zbekiston Prezidenti tashabbusi bilan BMT Bosh Assambleyasining 2018-yil 12-dekabrda yalpi sessiyasida “Ma'rifat va diniy bag'rikenglik” rezolyutsiyasi qabul qilingan bo'lib, bu xalqaro miqyosda O'zbekiston tajribasining yuksak e'tirofidir.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati

1. Erik Trel. “Opredeleniye ponyatiya “natsionalniye menshinstva” jurnal “Ekonomika, sotsiologiyai pravo”
2. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi”
5. Sh.M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi (24.01.2020)